

УДК 796.034.2

<https://doi.org/10.36906/FKS-2020/09>

А.Р. Галеев

канд. пед. наук

г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

М.В. Басараба

г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

Ф.Р. Якушев

г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

ЯПОНСКАЯ ИГРА «YUKIGASSEN» КАК СРЕДСТВО ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-РЕКРЕАТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ВО ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ

Аннотация. Спортивные мероприятия занимают большое место в жизни каждого человека, вне зависимости от того, спортсмен он или нет, занимается спортом высших достижений или покоряет местные, локального значения вершины. Такие мероприятия могут носить разный характер. Так, они могут являться квалификационными, иметь определенные правила, включать в себя рейтинги и осуществлять отбор спортсменов в сборные команды. А могут, напротив, быть любительскими, не иметь специфических правил. Их проведение зачастую подразумевает участие всех желающих, по собственной воле. Авторами статьи рассмотрены возможности проведения внеучебных мероприятий по правилам японской игры «Yukigassen» (Юкигассен) как одного из средств рекреативно-оздоровительной культуры обучающейся молодежи.

Ключевые слова: подвижные игры; рекреация; студенты; молодежь; физическая культура.

A.R. Galeev

Candidate of Pedagogical Sciences

Nizhnevartovsk, Nizhnevartovsk State University

M.V. Basaraba

Nizhnevartovsk, Nizhnevartovsk State University

F.R. Yakushev

Nizhnevartovsk, Nizhnevartovsk State University

THE JAPANESE GAME «YUKIGASSEN» AS A MEANS OF HEALTH AND RECREATIONAL PHYSICAL CULTURE IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES OF STUDENTS

Abstract. Sports events occupy a large place in the life of every person, regardless of whether he is an athlete or not, is engaged in high-performance sports or conquers local peaks of local significance. Such events may be of a different nature. So, they can be a qualification to have certain rules to

include the ratings and to make a selection of athletes in teams. They may, on the contrary, be Amateur, have no specific rules or federations. They often involve the participation of everyone willing to do so. The authors of the article consider the possibility of conducting extracurricular activities according to the rules of the Japanese game «Yukigassen» as one of the means of recreational and recreational culture of young students.

Keywords: outdoor games; recreation; students; youth; physical culture.

Проведенное студентами и преподавателями факультета физической культуры и спорта НВГУ исследование показало, что регламентированные условия занятий, ориентированные в большей степени на среднестатистического студента, не учитывают индивидуальные интересы обучающихся, не содействуют решению основных задач физического воспитания [1; 2]. А проведенный анализ участия обучающейся молодежи в массовых студенческих мероприятиях и спортивных событиях в рамках внеучебной деятельности университета показал, что устоявшиеся, однотипные спортивные мероприятия становятся с каждым годом для них менее привлекательными и актуальными. Спартакиады и универсиады среди студентов являются спортивной ареной, как правило, для профессионалов, от которых ждут высоких достижений и побед, но никак не мероприятием, где каждый может провести время с пользой для физического и эмоционального здоровья, при этом принимая участие по собственному желанию.

Внеучебная деятельность студентов подразумевает под собой деловое и межличностное общение. Высшее образование и сам процесс образовательной деятельности в первую очередь направлены на обучение потенциального специалиста той или иной отрасли трудовой деятельности. Внеучебная деятельность дает возможность студенту выйти за привычные рамки и обязанности, проявить себя в качестве организатора, инициатора, заняться социально-общественной деятельностью [3; 4].

В этой связи поиск новых, нетрадиционных форм двигательной активности рекреативно-оздоровительной направленности, которая определяется как активный отдых и восстановление сил с помощью средств физического воспитания среди обучающейся молодежи, мы видим актуальным.

Задача исследования – разработать и реализовать физкультурно-массовый проект «Городской турнир «Снежная битва»» по правилам японской игры «Yukigassen» в рамках оздоровительно-рекреативной физической культуры во внеучебной деятельности обучающейся молодежи.

«Yukigassen» – командная игра в снежки, которая в последнее время получает все большее распространение в мире и представляет собой комплексную многофункциональную подвижную, интеллектуальную и ролевую игру, в ходе которой игроки-участники объединяются в команды и учатся взаимодействовать друг с другом путем командной работы, где каждый участник – звено, игра без которого изначально невозможна. Игра способствует развитию таких навыков, как скорость, быстрота, выносливость, стратегическое планирование, тактическое мышление, и требует от игроков сплоченности, взаимовыручки, командной работы, умения правильно построить стратегию игры, выбрать тактику.

Данная подвижная игра очень проста на первый взгляд, но при этом интересна. Также ее можно определить как русскую забаву «игра в снежки» в зимнее время года, однако ряд отличий от той самой привычной игры в снежки делает ее очень захватывающей.

Разработка физкультурно-массового проекта «Городской турнир “Снежная битва”» по правилам игры «Yukigassen» осуществлялась авторским коллективом студентов факультета физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «Нижневартровский государственный университет». Задачами проекта стали организация внеучебной деятельности и досуга обучающейся молодежи, повышение двигательной активности и здорового образа жизни, предоставление широкого круга возможностей для полноценного физического и творческого развития студентов.

Среди методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач, были определены следующие:

- информационные – создание официальных страниц мероприятий в социальных сетях, пресс-релизов, промо-роликов, проведение рекламных кампаний;
- педагогические – обучение помощников организаторов, судей, волонтеров, привлекаемых в мероприятиях проекта;
- социологические – опрос и анкетирование участников мероприятий с целью анализа удовлетворенности.

Реализация проекта была осуществлена на базе Нижневартовского государственного университета и стала возможной в результате победы и получения гранта Всероссийского конкурса молодежных проектов Уральского молодежного форума «УТРО».

В 2018 г. в рамках календарного плана мероприятий проекта был проведен первый городской турнир «Снежная битва» по правилам игры «Yukigassen». В турнире приняли участие 8 студенческих команд, каждая из которых состояла из 9 человек (72 участника). С целью анализа удовлетворенности участников мероприятия нами было проведено анкетирование.

Рис. 1. Результаты опроса участников первого городского турнира «Снежная битва» по правилам игры «Yukigassen»

Участникам было предложено оценить проведенное мероприятие по 5-балльной шкале. Оценку в 5 баллов дали 22,3% участников, на «4» оценили мероприятие 63,5% опрошенных, удовлетворительную оценку мероприятию дали 8,2% респондентов. Неудовлетворенными проведением данного турнира остались 5,8% (рис. 1).

Проведение второго городского турнира «Снежная битва» по правилам игры «Yukigassen» состоялось 24 апреля 2019 г. Стоит отметить, что в данном турнире приняли участие 144 человека, что 2 раза больше по сравнению с количеством участников прошлого года.

С целью анализа удовлетворенности данным мероприятием участникам также было предложено оценить его проведение по 5-балльной шкале. Так, на «5» оценили проведенное мероприятие 91% опрошенных и на «4» – 9% респондентов.

Рис. 2. Результаты опроса участников второго городского турнира «Снежная битва» по правилам игры «Yukigassen»

Необходимо отметить, что интерес к участию в мероприятиях возрос благодаря действиям авторов и команды организаторов, которые проводили активную работу по продвижению данного направления среди обучающейся молодежи.

Соревнования по игре «Yukigassen» были проведены в рамках реализации ряда мероприятий НВГУ, среди которых окружной форум «Добро в твоих руках», Клубный турнир НВГУ АССК России, Профориентационная школа НВГУ.

Средства, полученные в результате победы на Всероссийском конкурсе проектов, позволили приобрести необходимую экипировку, а также необходимый для проведения турниров инвентарь и спортивное оборудование.

В целом, реализация календарного плана мероприятий позволили достичь количественных показателей проекта. Организаторами проекта выступили 20 человек из числа спортивного клуба НВГУ, волонтерами – 20 человек, участниками проекта стали 216 человек.

Также были достигнуты качественные показатели: посредством проведенных мероприятий было привлечено внимание обучающейся молодежи к активному образу жизни, расширению их знаний о новых видах спортивной деятельности, предоставлению возможностей для полноценного интеллектуального и творческого общения молодежи, формированию навыка работы в команде и приобретению опыта организации мероприятий городского уровня у организаторов и волонтеров, получению необходимых навыков и компетенций для дальнейшей успешной реализации проектов подобного значения.

Результаты проведенных опросов, а также достижение целевых показателей проекта свидетельствует о том, что физкультурно-массовые мероприятия по правилам японской игры «Yukigassen» могут стать перспективной нетрадиционной формой физической активности обучающей молодежи, в рамках рекреативно-оздоровительной физической культуры обучающейся молодежи.

Литература

1. Галеев А.Р. Социальные танцы как нетрадиционная форма занятий физической культурой в вузе // Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма: Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (г. Нижневартовск, 17–18 марта 2016 г.) / Отв. ред. Л.Г. Пашенко. Нижневартовск, 2016. С. 104–106.
2. Галеев А.Р., Коричко Ю.В. Особенности музыкально-ритмического воспитания студентов вуза на занятиях гимнастикой // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2017. № 6. С. 67–69.
3. Давиденко Д.Н. Здоровый образ жизни и здоровье студентов: Учебное пособие / Д.Н. Давиденко, В.Ю. Карпов. Самара, 2004. 112 с.
4. Физическое воспитание студентов: Учебное пособие / Л.С. Дворкин, К.Д. Чермит, О.Ю. Давыдов; Под общ. ред. Л.С. Дворкина. Ростов н/Д; Краснодар, 2008. 700 с.

© Галеев А.Р., Басараба М.В., Якушев Ф.Р.